

CZU: 342.72/.73-053.2:347.189.15(498)(094.4) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7638303>

NUMELE MINORULUI

RETEA Oana-Nicoleta

doctor în drept, asistent universitar,
Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova,
Avocat Baroul Dolj, România
ORCID ID: 0000-0001-7236-7934

Summary. *The last name, respectively, the first name, concerns the private and family life of the minor, at the same time constituting a means of identification, but also a link with a family. The principle of the best interest of the child is opposed to both parents and public authorities that are invested with the power to take measures regarding the child, being a fundamental principle in the matter of children's rights.*

Keywords. *right to a name, case-law, child, E.C.H.R., the best interest of the child.*

1. Preliminarii

Principiul superior al copilului este un principiu fundamental în materia drepturilor copilului, fiind impusă respectarea acestuia, respectiv promovarea cu prioritate raportat la consacrarea sa prin art. 6 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată.

Totodată, "orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie luată cu respectarea interesului superior al copilului", stabilește art. 263 alin.1 C.civ., iar sintagma "copil" desemnează potrivit art.263 alin.(5)- persoana care nu a împlinit 18 ani și nici nu a dobândit capacitate de exercițiu deplină, în condițiile legii. În acest context arătăm că principiul interesului superior al copilului este opozabil atât părinților cât și autorităților publice care sunt investite cu puterea de a lua măsuri cu privire la copil. Deopotrivă, în baza art.2 alin.(3) și (4) din Legea nr. 272/2004, principiul superior al copilului este în strânsă legătură cu drepturile și obligațiile copilului, ale reprezentanților săi legali, precum și alte persoane cărora le-a fost plasat în mod legal, temporar sau permanent. Mai mult, acest principiu va prevala în toate demersurile, și deciziile care privesc copiii, fie că sunt întreprinse de autoritățile publice, fie în cauzele soluționate de instanțele judecătorești [1, p.15-16].

În acest context, arătăm că numele minorului reprezintă acea sintagmă ce definește atributul de identificare al copilului concretizat în numele ce se atribuie copilului cu ocazia înregistrării nașterii acestuia în registrul de stare civilă [2, p. 381].

Numele de familie, desemnat în vorbirea curentă prin expresia „nume patronimic”, este acea componentă a numelui care indică legătura persoanei fizice cu o anumită familie și o desemnează în raporturile sale cu membrii altor familii. El se dobândește conform legii, fără să existe posibilitatea vreunei manifestări voluntare în alegerea sa.

Prenumele, desemnat în vorbirea comună ca „numele de botez”, este format din unul sau mai multe cuvinte și identifică o persoană în raport cu ceilalți membri ai aceleiași familii sau cu membrii altor familii cu același nume de familie. Atribuirea prenumelui are un caracter voluntar, în sensul că părinții sunt cei care aleg prenumele copilului lor [3, p.98-131].

Natura juridică a numelui este aceea de drept subiectiv civil, de vreme ce art. 81 C.civ. vorbește despre „dreptul la nume”. Aceeași natură juridică a numelui rezultă și din prevederile art. 7 pct. 1 din Convenția privind drepturile copilului, care dispune: „copilul este înregistrat imediat după nașterea sa și are de la această dată dreptul la un nume”. Acest principiu este reluat și de art. 9 din Legea nr. 272/2004 conform căruia copilul are dreptul la nume, ca o componentă a dreptului său la identitate. Fiind un element al personalității, numele nu este o valoare patrimonială, este, deci, un drept personal nepatrimonial [4, p.276]. Există însă controverse asupra naturii juridice a numelui, unii autori, în literatura juridică străină, precum F.Zenati-Castaing, consideră că acesta este un bun ce poate fi dobândit prin posesie îndelungată [5, p.57,62]. Pe de altă parte, numele poate dobândi unele valențe patrimoniale atunci când este folosit pentru identificarea unui comerciant, persoană fizică sau persoană juridică, a persoanelor fizice care exercită o profesie liberală, cum sunt cele de avocat, notar, medic, arhitect, executor judecătoresc [6, p.41-54].

Mai arătăm că prenumele are o valoare juridică inferioară numelui de familie; de exemplu, nu produce efecte juridice semnătura compusă numai din prenume [7, p.297].

2. Atribuirea / schimbarea numelui minorului potrivit dispozițiilor legale din România

Conform art.82 C.civ. „orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit potrivit legii”. Sediul materiei îl constituie prevederile art.83-85, art. 449 și art. 450 C.civ.;art. 2 din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum și art. 18 și art. 24 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată. După cum se va vedea însă în continuare, există mai multe ipoteze de atribuire a numelui, unele fiind determinate exclusiv de lege, fără a exista posibilitatea intervenirii voinței unei persoane în această atribuire, situații în care numele se dobândește și altele în care există o posibilitate de alegere a numelui, fie ea și limitată, cazuri în care numele se stabilește. Articolul 84 alin. (1) C.civ. învederează că dobândirea numelui de familie este un efect al filiației, astfel încât copilului îi va fi atribuit, după naștere, numele de familie purtat de părintele sau de părinții față de care și-a stabilit filiația, fără a exista nicio posibilitate de opțiune. În mod excepțional, dobândirea numelui are loc pe cale administrativă atunci când lipsește o filiație

cunoscută. Cod civil, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, introduce o nouă ipoteză punând problema unui nou tip de filiație și anume cea rezultată din reproducerea umană asistată medical cu terț donator sau cu mamă surrogat; în acest caz, printr-o ficțiune a legii (ca în cazul filiației din adopție), Codul civil prevede aplicarea normelor filiației firești.

Între filiație și nume există o strânsă interacțiune, evidențiată de prevederile art.84 alin.(1) C.civ și art.2 alin.(1) din Ordonanța nr. 41/2003. Drept urmare, modul de stabilire a filiației unei persoane determină modul în care aceasta își va dobândi numele iar numele poate contribui la dovedirea filiației.

Atribuirea numelui copilului din căsătorie se realizează potrivit art.449 C.civ., existând două situații: cea în care părinții au un nume de familie comun și cea în care aceștia au nume de familie diferite. Așadar, potrivit primului alineat al dispoziției legale citate „copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinților săi”. Părinții au un nume de familie comun dacă la încheierea căsătoriei au declarat, în limita posibilităților de opțiune prevăzute de art. 282 C.civ., că vor purta în timpul căsătoriei un nume comun, care poate fi numele unuia dintre ei sau poate fi format din numele lor reunite. Așadar, copilul dobândește numele de familie prin efectul exclusiv al filiației, independent de orice manifestare de voință a părinților. Această situație este întâlnită de cele mai multe ori în practică și este în concordanță cu tradițiile familiei românești [8, p.117].

Atunci când părinții copilului au optat pentru nume de familie diferite pe parcursul căsătoriei- fie pentru păstrarea, de către fiecare, a numelui purtat anterior căsătoriei, fie pentru păstrarea numelui de către unul dintre soți, iar celălalt să poarte numele reunite - numele copilului va fi stabilit conform regulilor conținute de art.449 alin.(2) C.civ. [vechiul art.62 alin.(2) C. fam] potrivit căruia numele „se stabilește prin acordul părinților și se declară, odată cu nașterea copilului, la serviciul de stare civilă. În caz că părinții nu se înțeleg asupra numelui pe care urmează să-l poarte copilul, va hotărî instanța de tutelă.” Prevederi similare se regăsesc și în art. 18 alin. (3) și art. 24 din Legea nr. 119/1996. Așadar, numele copilului va fi numele oricărui dintre părinți sau numele lor reunite, potrivit învoielii acestora, existând un drept de opțiune al părinților în atribuirea numelui pe care-l va purta copilul. Însă, subliniem că părinții nu vor avea posibilitatea să-i atribuie copilului un alt nume de familie, care să nu aibă legătură cu filiația sa.

În ipoteza copilului din afara căsătoriei, art.450 C.civ., stabilește în alin.(1) faptul că numele copilului va fi „numele de familie al aceluia dintre părinți față de care filiația a fost mai întâi stabilită”. De asemenea, același articol însă în alin.(3) se prevede că: „ În cazul în care copilul și-a stabilit filiația în același timp față de ambii părinți, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 449 alin. (2) și (3)”.

În rezolvarea problemei numelui copilului din afara căsătoriei există două reguli, astfel, o primă regulă are în vedere ordinea cronologică, drept urmare copilul va dobândi numele aceluia dintre părinții săi față de care este stabilită filiația în primul rând. De regulă, mama [21] este cea care, în general, recunoaște prima copilul, întrucât maternitatea rezultă din faptul nașterii. Există, însă, și situația în care filiația copilului se stabilește mai întâi față de tată, de exemplu prin recunoaștere voluntară [9,p.453-454]. Art.450 alin.(2) dispune că: „În cazul în care filiația a fost stabilită ulterior și față de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinților, poate lua numele de familie al părintelui față de care și-a stabilit filiația ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declară de către părinți, împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată nașterea. În lipsa acordului părinților se aplică dispozițiile art.449 alin.(3) ”.

În ipoteza copilului cu filiația stabilită numai față de unul dintre părinți, a cărui legătură de descendență este ulterior stabilită și față de celălalt părinte, printr-o aplicație a principiului egalității în drepturi între copilul din afara căsătoriei și copilul din căsătorie (art. 448 NCC), numele de familie se va stabili în același mod cu numele de familie al copilului din căsătorie cu părinții purtând nume diferite. Cealaltă regulă privește situația copilului recunoscut în același timp de ambii părinți - prin faptul nașterii față de mamă și prin recunoaștere sub forma declarației la serviciul de stare civilă făcută odată cu înregistrarea nașterii copilului față de tată, context în care sunt aplicabile regulile după care se atribuie numele de familie al copilului din căsătorie ai cărui părinți nu au nume comun.

În ipoteza copilului care nu are filiația stabilită față de niciunul din părinți nu este posibilă decât atribuirea administrativă a numelui de familie. Este astfel, situația copilului găsit [art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.41/2003], născut din părinți necunoscuți [art.23 alin.(2) din Legea nr.119/1996, astfel cum a fost modificată prin O.U.G.nr.20/2011] , părăsit de mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege [art.11 din Legea nr.272/2004 instituie o procedură de urmat în situația în care copilul este părăsit de mamă în maternitate]. Atribuirea administrativă a numelui nu este condiționată de acest element al stării civile -filiația- astfel încât numele de familie și prenumele i se stabilesc copilului prin dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială a fost găsit copilul ori, după caz, s-a constatat părăsirea lui, în condițiile legii speciale potrivit art.84 alin.(3) C.civ. [10, p.307]. Legea nu oferă nici un criteriu privind alegerea cuvintelor care vor compune numele copilului, ceea ce înseamnă că operațiunea respectivă este la liberul arbitru al organului administrativ. Remarcăm faptul că acestui copil anonim nu i se poate da un nume imaginar, atâta timp cât un copil fără filiație este un copil fără familie și nu un copil fără nume.

Potrivit reglementărilor în vigoare, prenumele se stabilește în conformitate cu dispozițiile art.84 alin.(2) C. civ. care reia, în mare măsură, dispozițiile incluse în art.2, alin.(2) din O.G. nr. 41/2003. Astfel, pe baza declarației scrise prin care se afirmă nașterea, se stabilește prenumele noului născut. Cu alte cuvinte, noul Cod civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, elimină în ceea ce privește declarația nașterii, mențiunea: „făcută de persoana care declară nașterea”, impunând astfel principiul libertății părinților în alegerea prenumelui copilului menționat deja de legea din 2004 . Această declarație poate fi făcută de oricare din părinții copilului, iar dacă din diferite motive aceștia nu pot, revine obligația de a declara nașterea medicului, persoanelor care au luat parte la naștere, personalului desemnat din unitatea medicală respectivă în care s-a produs nașterea, sau orice alte persoane care au luat cunoștință de producerea acelei nașteri. În acest context, arătăm că declararea nașterii nu echivalează cu stabilirea prenumelui copilului. Potrivit art.492 C.civ., stabilirea prenumelui revine părinților sau altor persoane prevăzute de lege, reprezentând în același timp „un drept” dar și „o obligație” a acestora, făcând parte din instituția ocrotirii părintești. Din perspectiva persoanelor terțe, atribuirea prenumelui reprezintă un drept rezervat părinților în raport cu celelalte persoane care iau parte la naștere, în timp ce, din perspectiva copilului atribuirea prenumelui este o obligație care revine părinților, având drept finalitate identificarea acestuia în cadrul familial. În sprijinul celor afirmate sunt dispozițiile incluse în art. 8 din Legea nr.272/2004. În realitate, chiar și în cazul în care declararea nașteri copilului este realizată de o altă persoană care se prezumă că a primit un mandat de la cei doi părinți, părinții sunt cei care stabilesc prenumele ca urmare a acordului dintre ei și îl comunică spre declarare terței persoane [11, p.635]. Și cu privire la atribuirea prenumelui, se au în vedere aceleași ipoteze, fiind în egală măsură aplicabilele regulile mai sus amintite cu privire la atribuirea/ stabilirea numelui de familie, astfel, în cazul copilului rezultat din căsătorie, este dreptul/obligația părinților de a stabili prenumele, iar în caz de disensiuni îi revine instanței tutelare această obligație, în ipoteza copilului din afara căsătoriei sarcina îi revine părintelui față de care este stabilită filiația, iar în ipoteza copilului găsit, reprezentantului instituției administrative.

Referitor la procedura schimbării numelui minorului pe cale administrativă, arătăm că aceasta se poate realiza în baza dispozițiilor cuprinse în O.G. nr.41/2003. Astfel, cererea de schimbare a numelui/ prenumelui se face de către părinți sau cu încuviințarea instanței de tutelă, de către tutore potrivit art.7. În cazul în care părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui minorului, va hotărî instanța de tutelă. Dacă cererea de schimbare este făcută de unul dintre părinții minorului este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă. Schimbarea numelui de familie al minorului se

poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al unuia dintre părinți sau ulterior, pentru motive temeinice, raportat totodată la motivele enumerate limitativ în actul normativ mai sus amintit (art.4). Prenumele minorului poate fi schimbat în același mod, ca și numele de familie. Acordul celuilalt părinte nu este însă necesar dacă acesta este pus sub tutela specială, decăzut din drepturile părintești ori declarat judecătorește dispărut. Pentru minorul ocrotit prin tutelă, cererea se va face de către tutore, cu avizul consiliului de familie. Potrivit art. 136 C. civ., acest aviz este necesar în cazul oricăror măsuri care privesc persoana celui ocrotit, cu excepția celor care au un caracter curent. În situația în care părinții copilului sunt decedați, necunoscuți, puși sub tutela specială, declarați judecătorește morți ori dispăruți sau decăzuți din drepturile părintești și nu a fost instituită tutela, în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, precum și în cazul în care instanța judecătorească nu a hotărât încredințarea copilului unei familii sau unei persoane, în condițiile legii, cererea de schimbare a numelui minorului se face de către serviciul public specializat pentru protecția copilului, din subordinea consiliului județean ori, după caz, a consiliului local [art. 7, alin.(5)]. Dacă este vorba despre schimbarea numelui unui minor care a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată și de acesta. Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere o dată cu schimbarea numelui de familie al părinților sau separat, pentru motive temeinice [art. 8, alin.(1)].

3. Numele minorului în jurisprudența Ct.E.D.O.

Dat fiind că dreptul la nume nu este expres reglementat în cuprinsul Convenției Europene a Drepturilor Omului, Curtea apreciază că problema numelui se circumscrie ariei art. 8 prin prisma acestuia ca și element ce asigură identificarea persoanei și care o conectează cu o anumită familie. Astfel, prezentăm împrejurări ce au fost percepute de instanța europeană ca reprezentând o încălcare a dreptului la nume, în sensul violării art. 8 consacrat dreptului la respectarea vieții private și vieții de familie.

Așadar, alegerea prenumelui unui copil de către părinți intră în cadrul noțiunii de „viață privată” potrivit instanței europene. Astfel, în cauza *Guillot c. Franței* refuzul ofițerului de stare civilă de a înregistra prenumele dorit a fost invocat ca reprezentând o violare neadmisă de Convenție. Gérard Guillod împreună cu Marie-Patrice, soția sa, hotărâsc să îi atribuie ca prenume, fiicei lor „Fleur de Marie” alături de două prenume Armine, Angéle. Fleur de Marie era de fapt numele unui personaj din „Misterele Parisului” al lui Eugene Sue. Ofițerul de stare civilă căruia i se adresează respinge solicitarea la fel ca și instanțele franceze la care au depus cereri ulterior. Curtea de Apel (Versailles) în 1984 precum și Curtea de Casație, în 1986 mențin hotărârea primei instanțe prin care

se admitea doar adăugarea sintagmei „Fleur-Marie” pe considerentul că un prenume nu poate să fie alcătuit dintr-un cuvânt care este și articulat și precedat de o prepoziție și în plus, acesta nu făcea parte nici din calendarele vremii de unde se alegeau numele potrivit dispozițiilor franceze existente.

Cu toate că, așa cum am specificat la nivelul art. 8 nu există dispoziții clare în vederea includerii prenumelui în sfera lui de aplicare, prin prisma calității de mijloc de identificare vizează viața privată precum și pe cea de familie. În plus, modalitatea de fixare a prenumelui de părinți îmbracă forma afectivă și intimă a procedeelelor incluse în această arie a vieții private sau de familie. Neplăcerile invocate de petiționari nu sunt considerate suficient astfel încât Curtea să constate o încălcare a art. 8 cu toate că acceptă includerea prenumelui în domeniul acestuia de aplicare.

Totodată, ar trebui observată și situația din cauza *Salonen c Finlandei*, care privește refuzul de înregistrare a denumirii "Ainut Vain Marjaana" ("Una și Singura Marjaana") și în care a fost constatat că în cazul în care motivul pentru împiedicarea înregistrării unei prenumelui a fost de a proteja o persoană de inconveniente cauzate de numele său, statele contractante s-au bucurat de o largă marjă de apreciere în această materie.

Mai remarcăm, în cauza *Johansson c. Finlandei* că s-a solicitat acceptul autorităților în vederea purtării copilului reclamanților, născut în 1999, a prenumelui „Axl Mick”. Solicitarea a fost refuzată invocându-se motivul că formula în care este redactat nu corespunde modalității de redactare a celorlalte prenume finlandeze. Instanța căroră s-au adresat s-a pronunțat în sensul că prenumele „Axl” nu este compatibil cu practica în materia numelui din Finlanda iar pentru a fi acceptată o asemenea solicitare trebuie ca aceasta să fie susținută de legătura pe baza naționalității, familiei sau alte situații cu un alt stat în care s-ar justifica o astfel de formulare.

Precum și în cauza *Guillot contra Franței*, Curtea a inclus prenumele în aria de aplicare a art. 8 din Convenție și s-a pronunțat în sensul că interesul public poate să fie afectat de anumite practici în materia prenumelui precum utilizarea de formulări ridicole, fiind totodată atins și interesul copilului. Din moment ce prenumele în discuție nu era diferit de alte asemenea formule acceptate în legislația finlandeză precum „Ulf”, „Alf” și prin prisma faptului că aceeași formulă fusese anterior acceptată de autoritățile finlandeze ca prenume (alte trei persoane se înregistraseră cu același apelativ, anterior), coroborat cu imposibilitatea de a aduce un prejudiciu copilului, au dus la instituirea premisei că nu reprezintă dovezi suficiente pentru a demonstra efectul negativ pe care l-ar avea întrebuintarea unei astfel de formule, asupra identității culturale sau a celei lingvistice din această țară.

Așadar, datorită diversității drepturilor materiale și a regulilor naționale privind conflictul de legi, există situații în care numele atribuit unei persoane într-un anumit stat, de exemplu în cel al nașterii, nu este recunoscut într-un alt stat în care persoana s-a stabilit. Această lipsă de armonie la nivel internațional complică dovada identității persoanei și poate împiedica chiar libera circulație (a se vedea în acest sens jurisprudența C.J.U.E. în materie, precum :Garcia Avello c. Belgiei).

4. Concluzii

Astfel, numele minorului se atribuie concomitent cu înregistrarea sa în actul de naștere, drept urmare actul de stare civilă este titlul care va îndreptăți persoana în cauză să poarte un anumit nume și va face dovada acestuia. Totodată, există o strânsă legătură între atribuirea numelui și starea civilă a persoanei, aceasta fiind determinată de modul în care copilul și-a stabilit filiația. De asemenea, la stabilirea numelui concură părinții copilului și autoritatea publică prevăzută de lege, al cărei rol are un caracter subsidiar în sensul că ea asigură respectarea legii în atribuirea numelui și se poate substitui părinților doar în cazurile limitativ reglementate de lege raportat totodată la interesul superior al copilului.

Referințe:

1. FLORIAN, E. Dreptul familiei, ediția a VI-a, București: C.H.Beck, 2018, p.15-16.
2. BELEIU, Gh. Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. București: Universul Juridic, 2005, p.381.
3. CHELARU, E. Drept civil. Persoanele. ediția a V-a. București: C.H.Beck, 2020, p.98-131.
4. CORNU, G. Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, ediția a V-a, Paris: Montchrestien, 1991, p.276.
5. ZENATI-CASTAING, F., REVET, Th. Manuel de droit des personnes. Paris: Presses Universitaires de France, 2006, p. 57 și p. 62.
6. CERCEL, S., OLTEANU, E.G. Considerații privind drepturile personalității. În: Revista de Științe Juridice nr.4, 2009, p. 41-54.
7. UNGUREANU, C.T. Drept civil. Partea generală. Persoanele. București: Hamangiu, 2013, p.297.
8. AFRASINIE, M., CROITORU, M. Noul Cod civil-comentarii, doctrină, jurisprudență. Vol I Art.1-952. Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile. București: Hamangiu, 2012, p.117.
9. BAIAS, F.A., coord., FLORIAN, E. Noul Cod Civil. Comentariu pe articole. București: C.H.Beck, 2012, p.453-454.
10. LUPAȘCU, D., CRĂCIUNESCU, C.A. Dreptul familiei, București: Universul Juridic, 2012, p.307.
11. DOGARU, I., CERCEL, S., DĂNIȘOR, D.C., POPA, N. Bazele dreptului civil, Vol. I. Teoria generală. București: C.H. Beck, 2008, p. 635.

